

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327449>

ИСТОРИЯ ГРАФОЛОГИИ

Ахмадуллин Рафаэль Фуатович

ведущий научный сотрудник, научно-методического и научно-исследовательского информационного центра Государственного музея Вооруженных Сил

Аннотация: *В статье рассмотрены вопросы истории появления графологии. Графология - изучения характера человека по почерку.*

Ключевые слова: *графология, эпиграф, психиатрия, психология, психоанализ, гештальттеория, интуиция, логика.*

Графология (от-греч. grapho - пишу, logos - учение) – учение об определении характера человека по его почерку.

Слово «графология» впервые появилось в 1871 г. в сочинениях французского аббата Ипполита Мишона. В 1879 г. аббат начал издавать журнал «Графология», а затем организовал и первое графологическое общество. Однако первый известный истории трактат по исследованию почерка принадлежит перу итальянца Камилло Бальдо, жившего в Болонье и издавшего в 1622 г. свой труд под названием «О том, как по письму можно узнать характер и свойства пишущего». Эпиграфом к своему сочинению Бальдо взял пословицу «по когтям узнают льва». К сожалению, книга Бальдо не получила широкого распространения. Объяснение тому простое: в те времена мало кто мог свободно писать. И только на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков графология становится модным явлением светских салонов: таинственность графологического заключения казалась сродни магизму, будоражившему в те времена многие умы.

Попытки толковать по почерку характер человека предпринимались с периода возникновения письменности: истоки графологии можно найти в Южной Индии и Китае. Конфуций отмечал, что почерк может достоверно указать, происходит ли он от великодушного человека или от того, кто вульгарен. Ему же приписывается следующая фраза: «Бойтесь человека, почерк которого напоминает движение тростника, колеблемого ветром».

Европейская история графологии восходит к античным временам. Высказывания о связи почерка со свойствами личности можно найти в трудах

Аристотеля, Дионисия Галикар-насского, Теофраста и др. Аристотель писал: «Как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих». При этом он высказывал предположения о том, что внешний вид письма соответствует душевным качествам писавшего. Одним из первых обратил внимание на графологические особенности почерка римский историк Светоний. Характеризуя скупость императора Августа в работе «Жизнеописание цезарей», он отмечал, что последний «писал слова, ставя буквы тесно одна к другой, и приписывал еще под строками». Данную характеристику можно считать первым дошедшим до нас фрагментом графологического исследования. И хотя еще Платон говорил, что «почерк — это зеркало души человека», ни античными авторами, ни в средние века серьезные научные исследования по графологии не проводились.

К эпохе Возрождения, когда письменность получила достаточно широкое распространение, относятся первые исследования о возможности использования почерка для установления каких-либо характеристик облика человека. Графологический метод рассматривался в 1622 году в трактате итальянского философа и медика профессора Болонского университета Камилло Бальдо «Рассуждения о способе узнавать обычаи и качества писавшего по его письму». Работа К. Бальдо не получила распространения ввиду массовой неграмотности населения, но именно с нее начался «преднаучный», эмпирический этап развития графологической теории и практики.

Развитие психиатрии и психологии в преддверии психоанализа только подкинуло дровишек в костер графологии - она становится одним из методов в этих науках и в то же время продолжает развиваться самостоятельно. Книга известнейшего русского графолога Зуева-Инсарова «Почерк и личность», неоднократно переиздававшаяся в 20-е годы уже прошедшего столетия в России, - тому яркое подтверждение. Сам же графолог, увы, советской графологической школы так и не создал.

На Западе графологии повезло больше: она приносит и научную, и практическую пользу людям. Кроме Франции, графология получила развитие во многих странах и особенно в Германии, Голландии, Израиле и США. В Голландии имеются две профессорские кафедры (в университетах Лейдена и Утрехта) и два графологических общества (в Амстердаме и Гааге). В США создан Институт почерка (Нью-Йорк), а также Американское графологическое общество.

В Израиле графологический метод - один из обязательных методов тестирования при обучении и прохождении государственной службы. Впрочем,

многие фирмы во всем мире пользуются услугами графологов так же часто, как и услугами консультантов по персоналу.

Достаточно продолжительное время существования графологии часто возникают те или иные вопросы и, затем со стороны специалистов идут соответствующие ответы на них:

1. ГРАФОЛОГИЯ, ЭТО ЧТО - НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ? КТО-ТО ЭТИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ В ЖИЗНИ? Представьте себе - да. Графология как разновидность психодиагностики обеспечивает актуальную потребность современного человека - свободно ориентироваться в людях и в человеческих взаимоотношениях.

2. ПОЧЕМУ ВЫ ТАК УВЕРЕНЫ, ЧТО МОЖЕТЕ УЗНАТЬ О НАШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ НЕЧТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ НАС? Это очень легко проверить. По фрагменту текста, малозначащей служебной записки можно сделать примерный графологический анализ деловых личных качеств вашего интересующего субъекта.

3. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ПОЧЕРК. ВАС ЭТО НЕ СМУЩАЕТ? Смущает, но не настолько, чтобы отказаться от проведения графологического анализа. Дело в том, что почерк очень индивидуален и графологические приемы позволяют увидеть нужные «черточки» и «закорючки», даже если человек в процессе письма их сознательно подретушировал.

4. А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ? Это уже похуже, но не смертельно. Определенную информацию можно будет добыть и в этом случае. Кстати, людей, которые «по жизни» пишут печатными буквами даже письма любимому человеку, можно заподозрить в шизофренических наклонностях в сочетании с ненормальным педантизмом и коммуникативной закомплексованностью.

5. А ЧТО ОЗНАЧАЕТ, ЕСЛИ У РАБОТНИКА НА РАЗНЫХ ДОКУМЕНТАХ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЙ ПОЧЕРК? ОН ЧТО, ДВУЛИЧЕН? Иногда бывает и так. Но не обязательно. «Разность» почерка для графолога и неискушенного человека приобретает иногда совершенно различный смысл. Вы когда-нибудь пытались писать письмо, сидя на спине у бодро шагающего верблюда? Думаем, почерк слегка изменится. А если серьезно - то в зависимости от ситуации почерк претерпевает изменения. Зная, какая была ситуация, графолог может сделать ценнейшие заключения. В таком применении графологический метод сродни известному "Детектору лжи". Что же касается двуличности, равно как и трусливой агрессивности, скупости, малодушия в экстремальных ситуациях, чрезмерной осторожности в деловых контактах,- то графология один из немногих психологических методов, который ОСОБО ориентирован на поиск

именно таких качеств. В дознании «человеческих негативов» графологию традиционными психологическими способами не заменишь.

6. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ОДИН ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ? Поразному. Графология чем-то напоминает искусство, поскольку и в ней многое зависит от вдохновения. Иногда «видишь» человека сразу, а бывает, уходит много часов на то, чтобы добыть нужную информацию. Одним словом, занятия графологией - психически напряженный ручной труд, после которого выглядишь ничуть не лучше выжатого лимона.

7. КАК НАУЧИТЬСЯ ГРАФОЛОГИЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ? Точно так же, как научили в свое время, всех писать и читать. С помощью сведущего учителя и что называется «из рук в руки». В деле психодиагностики графология - работа тончайшая. Можно, конечно, за день-два выучить значение тех или иных «закорючек». И по-крупному ошибиться в диагнозе, не учтя какой-то комбинации факторов. Всегда есть некая внутренняя логика развития человека, и ее надо через почерк каким-то образом почувствовать и осмыслить. Для этого следует знать определенные аспекты психологии, и чем больше таких знаний, тем лучше. К примеру, умения (то бишь знания, соединенные с практикой) распознавать акцентуированные черты личности по психиатрическим критериям, механизмы психологической защиты из психоанализа и гештальттеории - более чем желательны. Хотя повторяю: графология ближе к интуиции, нежели к логике, и если у вас есть способность к схватыванию сути вещей в их целостности, то дело пойдет куда быстрее, даже если вы не обзавелись дипломом по психологии. Пару деньков (ну может чуть больше) интенсива, и появятся первые результаты. Дальше - дело индивидуальной практики и периодических консультаций по «трудным случаям».

8. БЫЛИ ЛИ ПРОВАЛЫ В ВАШЕМ ДЕЛЕ? Увы, графолог обречен с первого же раза поразить хоть чем-то клиента, иначе заказа ему не видать. Так что начинающим графологам не стоит сразу бросаться в пучину бизнеса - может необратимо пострадать профессиональное реноме. Тяжелее всего графологам даются анализы обычных «заурядов», т.е. унифицированных до полной взаимозаменяемости невзрачных сереньких личностей. Когда просто даешь оценку - еще терпимо, но когда от тебя требуют увидеть в таком почерке интересную и незаурядную личность... Развивающее обучение и практическое применение психодиагностических методов в жизни и бизнесе все-же ближе всем специалистам графологам.

И напоследок, прошу всегда принимать в расчет будущих «графологических акций» следующее. Никогда не стоит использовать

способности графолога для сведения с кем-то счетов, шантажа или провокаций.
Желаем вам удачи и процветания!

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Почерк и личность / Д.М. Зуев-Инсаров – М.: Книга по Требованию, 2013. © Издание на русском языке, оформление «YOYO Media», 2013 г.
2. Д. Зуев-Инсаров: Почерк и личность. Графология или способ определения характера человека по почерку. Издательство: Амрита, 2021 г.
3. Владимир Тараненко. «Почерк, портрет, характер». Год издания: 2008 г. ISBN: 978-966-521-113-6
4. Крепье Жамен. «Почерк и характер».
5. <https://www.labyrinth.ru/books/586481/>
6. <https://www.livelib.ru/book/1000488686/>